

**ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МОЛИЯ ТИЗИМИ: НОРБЎТАХОН ДАВРИ
ТАНГАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ**

Xatamova Zumradxon Nazirjonovna,

Central Asian Medical Universty Tibbiyot universiteti
Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedراسи dotsenti,
t.f.b.falsafa doktori(PhD)

Аннотация: Мақолада Қўқон хонлиги молия тизими ва Норбўтахон даврида зарб этилган тангалар таҳлил қилинган. Тангаларнинг олд ва орқа томонидаги ёзувлар орқали мамлакатнинг иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий аҳволи ҳақидаги маълумотлар ёритилган. Мис тангалар Қўқон хонлигида пул айланиши ва давлат молиясининг муҳим элементи бўлиб, улар тарихий-нумизматик манба сифатида Ўзбекистон тарихи ва маданиятини ўрганишда катта аҳамиятга эга экани кўрсатилган.

Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, молия тизими, Норбўтахон, танга, мис танга, тарихий-нумизматика, Ўзбекистон тарихи, иқтисодий ислохотлар.

Аннотация: В статье анализируется финансовая система Кокандского ханства и монеты периода правления Норботахона. Рассматриваются надписи на аверсе и реверсе монет, которые дают информацию об экономическом, политическом и социальном состоянии страны. Медные монеты были важным элементом денежного обращения и государственной финансовой системы Кокандского ханства, служа ценным историко-нумизматическим источником для изучения истории и культуры Узбекистана.

Ключевые слова: Кокандское ханство, финансовая система, Норботахон, монета, медная монета, историко-нумизматика, история Узбекистана, экономические реформы.

Abstract: The article analyzes the financial system of the Kokand Khanate and coins from the reign of Norbotahon. The inscriptions on the obverse and reverse sides of the coins provide information about the economic, political, and social conditions of the country. Copper coins were an important element of the currency circulation and the state financial system of the Kokand Khanate, serving as valuable historical-numismatic sources for studying the history and culture of Uzbekistan.

Keywords: Kokand Khanate, financial system, Norbotahon, coin, copper coin, historical numismatics, history of Uzbekistan, economic reforms.

Ўзбекистон тарихи юксак маданий меросга ва бой тарихийётга эга бўлган давлатлар тарихидан бири сифатида, ўз даврида Қўқон хонлиги молия тизими орқали ўз иқтисодий ва сиёсий барқарорлигини мустаҳкамлаган. Қўқон хонлигининг молия тизими нафақат давлат бюджетини шакллантириш ва бошқариш билан чекланиб қолмай, балки мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожлантириш, савдо-сотиқни ривожлантириш ва ижтимоий тармоқларни молиялаштиришда ҳам муҳим рол ўйнаган. Бу тизим орқали давлат даромадлари йиғилиб, ҳарбий эҳтиёжлар, давлат хизматчилари маошлари ва ижтимоий инфратузилмаларни таъминлаш учун сарфланган. Шунингдек, Қўқон хонлиги молия тизими иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, яъни савдо йўлларини яхшилаш, тўқимачилик ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун зарур маблағларни тақсимлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган. Бу эса, ўз навбатида, хонликнинг иқтисодий салоҳиятини ошириш ва халқ фаровонлигини таъминлашга хизмат қилган.

Молия тизимида оид моддий манбалар — тангалар, солиқ ёзувлари ва бошқа ҳужжатлар орқали бу даврнинг ижтимоий-иқтисодий вазияти, давлатнинг ташқи ва ички сиёсат йўналишлари ҳақида маълумот олиш мумкин. Айниқса, Қўқон хонлигида зарб этилган мис тангалар давлат

молияси ва сиёсий барқарорликнинг рамзи сифатида қаралиб, Ўзбекистон тарихини ўрганишда муҳим тарихий-нумизматик манба саналади.

Қўқон хонлиги молия тизимида оид моддий манбалар орасида олд томонида “خير باد”- “Хайрли бўлсин” деб, орқа томонида эса “ ۵۹۱۱ سنه ” – “1195 ҳижрий” деб ёзилган мис танга топилган. Кўрсатилган санада хонликда Норбўтахон ҳукмронлик қилганлиги сабабли, танга унинг томонидан зарб этилган деган хулоса асослидир. Бу мис тангалар давлат молияси ва сиёсий барқарорлигининг рамзидир ҳам. Чунки улар Қўқон хонлиги тарихини ўрганишда муҳим тарихий-нумизматик манбадир. Танганинг олд томонидаги форсий *хайр бод* «خير باد» (хайрли бўлсин) деган ёзув аҳолига байрамона ва яхши кайфият, омад тилаш маъносини берган.

Демак, тангалардаги ёзувлардан мамлакатнинг ижтимоий анъаналарини ҳам ўрганиш мумкин. 1210 йилда зарб қилинган яна бир тангада - ۰۱۲۱ نوروزى , яъни, Наврўз-1210 деган ёзув мавжуд. Унинг орқа томонида “ مهم بقايه ” – “*абадий, доимий*” маъносидаги битик бор. Бу маданий ҳаёт ва иқтисодий ислохотни боғлиқ эканлигини билдиради.

Яна бир мис тангада эса “فلوس رايح” ва “۵۱۲۱” каби ёзувлар бор. Бу “*айланишдаги пул*” ва “1215” деган маънони бериб, у ҳам Норбўтахоннинг бошқарув даври хронологиясига киради. Бу маълумотлар куйида жадвал кўринишида келтирилди:

№	Зарб йил	Зарб жойи	Метал	Олд ёзув	Орт ёзув	Изоҳ
1	1195	Номаълум	Мис	خير باد	۵۹۱۱ سنه	Танга бутун ҳолда эмас
2	1210	Номаълум	Мис	۰۱۲۱ نوروزى	مهم بقايه	Танга давомий зарб қилинган
3	1212	Номаълум	Мис	فلوس رايح	۵۱۲۱	Айланмадаги пул

Норбўтахон даврига оид кумуш ва олтин тангалар ҳозирга қадар топилмаган ёки мавжуд бўлса-да, улар бизгача етиб келмаган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бу тангаларнинг топилмаганлиги ёки тарқалмаганлиги уларнинг ишлаб чиқариш ҳажми кичик ёки махсус мақсадларда қўлланганини кўрсатиши мумкин. Бироқ, Норбўтахон даврига тегишли мис тангаларнинг аҳоли ўртасида кенг тарқалганлиги, уларнинг иқтисодий ҳаётдаги аҳамияти ва кенг қўлланилиши ҳақида аниқ тасаввур беради. Мис тангалар энг кўп айланишда бўлган пул воситаси сифатида савдо, солиқ тўловлари ва кундалик муомалаларда муҳим аҳамият касб этган. Шу билан бирга, улар давлат молияси барқарорлигининг, иқтисодий муносабатлар тизимининг ва сиёсий ҳокимиятнинг рамзи бўлиб хизмат қилган. Бу тангалар орқали Қўқон хонлиги иқтисодий ҳаётининг турли жабҳалари ҳақидаги маълумотларни ўрганиш мумкин.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Қўқон хонлиги молия тизимида оид моддий манбалар, айниқса мис тангалар, Ўзбекистон тарихини, айниқса иқтисодий ва сиёсий барқарорлик даврларини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб хизмат қилади. Норбўтахон ҳукмронлиги даврида зарб этилган тангалар орқали мамлакатнинг молиявий сиёсатини, ижтимоий анъаналарини ва маданий ҳаётини яққол кўриш мумкин. Танганинг олд ва орқа томонларидаги ёзувлар нафақат давлатнинг иқтисодий соҳадаги вазифаларини, балки аҳоли кайфияти ва умидларини ҳам акс эттиради. Бу тангалар Қўқон хонлиги иқтисодий ҳаётида пул айланишининг муҳим воситаси бўлиб, давлат молияси ва ижтимоий тартибнинг мустаҳкамланишида асосий роль ўйнаган.

Шу билан бирга, тангалардаги ёзувлар ва уларнинг таърихи Қўқон хонлигида амалга оширилган иқтисодий ислохотлар ва маданий тадбирларнинг ҳамгина манбаси сифатида хизмат қилади. Бу маълумотлар орқали Ўзбекистон тарихидаги ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг ривожланишига оид янгича ва чуқурроқ назарий қарашлар шакллантириш

мумкин. Шу сабабли, бундай тарихий-нумизматик манбаларни тўлиқ тадқиқ қилиш ва уларни илмий айниқса, халқаро даражада оммалаштириш Ўзбекистон тарихшунослиги ва иқтисодий тарих фанлари учун катта аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, Қўқон хонлиги молия тизими ва унга оид тангалар ўтмишининг бой маданий мероси сифатида нафақат тарихий фанлар, балки иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни ўрганувчи соҳалар учун ҳам қимматли манба ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
2. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
3. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
4. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>
5. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.
6. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–

1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

7. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

8. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

9. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.

10. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I VAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.

11. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.

12. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

13. Burkhanov , I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.

14. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

15. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
16. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
17. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
18. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
19. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
20. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.
21. Burkhanov I.A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation* (2995-4827), 2(11), 24-27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>
22. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Orinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(11), 113-117. <https://doi.org/10.5281/>

23. Burkhanov I. M. (2024). The Significance of A. Urinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14095929>
24. Ilyosxon Muxiddinovich Burxonov Farg'ona, Markaziy Osiyo tibbiyot universiteti (CAMU) o'qituvchisi. (2024). XIV-XV ASR TARIXIGA OID MANBALARNI A.O'RINBOEV TADQIQOTLARIDA AKS ETISHI. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14061206>
25. Xatamova Zumradxon Nazirjonovna. (2023). QO‘QON XONLIGI MOLIYAVIY TIZIMIGA ELCHILIK MASALALARINING TA’SIRI: XUDOYORXONZODANING “ANJUM AT-TAVORIX” ASARI ASOSIDA: THE IMPACT OF THE AMBASSADOR’S PROBLEMS ON THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND-KHANATE: ON THE BASIS OF "ANJUM AT-TAVORIH" OF KHUDYAROKHANZODA. *Farg’ona Davlat Universiteti*, 28(5), 12. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2192>
26. Khatamova Zumradkhan Nazirjonovna. (2024). Important Islamic Sources in Studying the Financial System of the Kokan Khan. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(11), 478-481. <https://doi.org/10.5281/>
27. Nazirjonovna, K. Z. (2024). The Issue of Financing Material-Architectural Culture in the History of the Kokan Khan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(11), 189–193. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/4603>
28. Khatamova Zumradkhan Nazirjonovna. (2024). An Organic Research of the History of the Turkish Nations: A Social Problem in the Financial System of the Kokand Khanate. *American Journal of Political Science and Leadership Studies*, 1(7), 30–32. Retrieved from <https://semantjournals.org/index.php/AJPSLS/article/view/505>
29. A VIEW ON THE LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF A. URINBOEV. (2024). *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital*

Investigation (2995-4827), 2(11), 24-

27. <https://multijournals.org/index.php/synergy/article/view/2639>

30. The Significance of A. Urinboev's Research in the Study of the Historical Heritage of the Turkish People. (2024). *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 2(11), 26-

28. <https://multijournals.org/index.php/innovative/article/view/2633>